
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 33

DOI 10.5281/zenodo.12799103

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И БУДУЩЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ШРИ-ЛАНКЕ: ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И СТРАТЕГИИ

DIGITAL TRANSFORMATION AND THE FUTURE OF ENTREPRENEURSHIP IN SRI LANKA: CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND STRATEGIES

ВАРУШАВИТАНЕ УДАРИ АНУТТАРА,

*Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ).*

ФОМИНСКИЙ КЛИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ).*

СУРКОВА НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,

*канд. пед. наук, доцент,
Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ).*

WARUSHAWITHANE UDARI ANUTHTHARA,

Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI).

FOMINSKIY KLIM ALEKSANDROVICH,

Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI).

SURKOVA NATALIYA EVGENIEVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Moscow Automobile and Road Transport State Technical University (MADI).*

В статье изучается влияние цифровой трансформации на предпринимательство в Шри-Ланке, а также описываются проблемы, возможности и стратегии успешной адаптации. Подчеркивается значимость цифровых технологий для развития бизнеса, предлагая практические советы по их внедрению. В результате проведенного исследования определено, что использование цифровых технологий, развитие инновационной культуры и сотрудничество с заинтересованными сторонами позволят предпринимателям оставаться впереди в цифровой революции, способствуя устойчивому экономическому развитию Шри-Ланки. Отмечается важность активного участия в процессе цифровой трансформации для обеспечения конкурентоспособности и долгосрочного роста в развивающейся бизнес-среде.

The article examines the impact of digital transformation on entrepreneurship in Sri Lanka, and describes the challenges, opportunities and strategies for successful adaptation. The importance of digital

technologies for business development is emphasized, offering practical advice on their implementation. As a result of the conducted research, it was determined that the use of digital technologies, the development of an innovative culture and cooperation with stakeholders will allow entrepreneurs to stay ahead in the digital revolution, contributing to the sustainable economic development of Sri Lanka. The importance of active participation in the digital transformation process to ensure competitiveness and long-term growth in the developing business environment is noted.

Ключевые слова: цифровая трансформация, предпринимательство, Шри-Ланка, цифровые технологии, стратегии предпринимательства.

Key words: digital transformation, entrepreneurship, Sri Lanka, digital technologies, entrepreneurial strategies.

Введение. Шри-Ланка находится на переходном этапе своего экономического пути, сталкиваясь с экономическим ландшафтом, сформированным историческим наследием и современными проблемами. С населением в 22,1 миллиона человек и ВВП на душу населения в 3815 долларов США, экономическая траектория страны характеризовалась периодами роста и потрясений [2, с. 58]. Однако такие факторы, как последствия гражданской войны, завершившейся в 2009 году, и теракты в 2019 году, усугубленные глобальной пандемией COVID-19, создали серьезные препятствия для устойчивого экономического развития. Эти проблемы проявились в сокращении ВВП на -3,6% в 2020 году, что ознаменовало самый серьезный экономический спад со времени обретения страной независимости в 1948 году [2, с. 56]. Страна сталкивается с существенным государственным долгом: прогнозы указывают на дальнейшее снижение ВВП [11]. Туристический сектор, жизненно важная часть экономики, сильно пострадал, и более 80% малых и средних предприятий (МСП) сообщили о снижении продаж из-за нарушения местных и международных заказов [4, с. 24]. Хотя третий и четвертый кварталы 2020 года казались более многообещающими, было неясно, как быстро экономика вернется к своему состоянию до COVID-19.

На этом фоне экономической неопределенности концепция цифровой трансформации становится маяком надежды, предлагая путь к оживлению предпринимательства и обеспечению устойчивого роста в Шри-Ланке [5, с. 36]. Цифровая трансформация предполагает интеграцию цифровых технологий во все аспекты жизни общества и экономики, фундаментально меняя методы работы бизнеса и взаимодействия с заинтересованными сторонами [6, с. 6]. В условиях быстрого технического прогресса и изменения поведения потребителей предприниматели вынуждены использовать цифровую трансформацию как средство выживания и процветания [1, с. 20].

Целью этой статьи является анализ сложного взаимодействия между цифровой трансформацией и предпринимательством в Шри-Ланке, изучение проблем, возможностей и стратегий, присущих этой развивающейся парадигме. Предоставляя всесторонний обзор экономического ландшафта Шри-Ланки, исследуя концепцию цифровой трансформации и излагая тезисы, описывающие последующую дискуссию о проблемах, возможностях и стратегиях, эта статья призвана предоставить предпринимателям знания и идеи для возможности наметить курс на устойчивый успех в цифровой экономике Шри-Ланки. Цифровое качество (DQ) страны занимает 35-е место, что выше среднего глобального показателя, равного 33, согласно анализу McKinsey примерно 50 шри-ланкийских предприятий из различных отраслей [3, с. 2]. Тот же анализ показывает, что, в отличие от других стран с развивающейся экономикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Шри-Ланка демонстрирует сильные стороны в области связи, цифрового маркетинга, инвестиций в цифровые проекты, а также общей скорости раз-

вития. Однако положение Шри-Ланки не очень благоприятно по сравнению с Китаем, Индией и более развитыми странами (рис. 1).

Рис. 1. Тепловая карта цифровой зрелости для сильных и слабых сторон Шри-Ланки

Цифровая трансформация в Шри-Ланке: современное состояние и проблемы.

В Шри-Ланке на пути к цифровой трансформации наблюдается заметный прогресс, однако страна сталкивается с рядом проблем, которые препятствуют ее полной реализации. В этом разделе рассматривается текущее состояние цифровой трансформации в Шри-Ланке и текущие ключевые проблемы, с которыми она сталкивается.

– Обзор прогресса Шри-Ланки во внедрении цифровых технологий.

Шри-Ланка достигла значительных успехов в интеграции цифровых технологий в различные сферы. Распространение мобильных телефонов и доступ к интернету привели к увеличению вовлеченности граждан в цифровые технологии. Правительственные инициативы сосредоточены на использовании цифровых платформ для предоставления государственных услуг, а также на повышении административной эффективности и расширении прав и возможностей граждан. Кроме того, растущий ландшафт электронной коммерции и развитие цифрового предпринимательства свидетельствуют о расширении использования цифровых решений в экономике Шри-Ланки.

– Инфраструктурные ограничения, препятствующие цифровой трансформации.

Несмотря на прогресс, Шри-Ланка сталкивается с существенными инфраструктурными ограничениями, замедляющими темпы цифровой трансформации. Широкополосный доступ в интернет остается неравномерным: в сельских районах часто отсутствует адекватное подключение. Этот цифровой разрыв усугубляет неравенство в доступе к информации, образованию и торговым возможностям. Кроме того, доступность технологий становится проблемой, так как не все слои населения имеют доступ к цифровым устройствам и услугам. Устранение этих инфраструктурных ограничений имеет ключевое значение для обеспечения равномерного доступа к цифровым технологиям и содействия инклюзивному росту.

– Разрыв в навыках и образовании в ИТ-секторе.

ИТ-сектор Шри-Ланки сталкивается с дефицитом навыков и образования, несмотря на его жизненную важность для программы цифровой трансформации страны. Несмотря на растущий спрос на ИТ-специалистов и цифровые навыки, система образования сталкивается с проблемами в подготовке рабочей силы, способной удовлетворить этот спрос. Многим выпускникам не хватает практических навыков, необходимых для быстро развивающейся технологической отрасли, что приводит к несоответствию между потребностями отрасли и академическими предложениями. Преодоление этого разрыва требует согласованных усилий по улучшению ИТ-образования и профессионального обучения, а также развитию партнерских отношений между академическими кругами и промышленностью для приведения учебных программ в соответствие с требованиями рынка.

– Проблемы кибербезопасности и их последствия для бизнеса.

Поскольку цифровые технологии становятся все более распространенными, проблемы кибербезопасности становятся серьезной проблемой для бизнеса в Шри-Ланке. Рост киберугроз, включая утечки данных, атаки программ-вымогателей и онлайн-мошенничество, создает серьезные риски для деятельности организаций, их репутации и доверия клиентов. Более того, отсутствие надежных мер кибербезопасности делает бизнес уязвимым перед финансовыми потерями и юридическими последствиями. Укрепление инфраструктуры кибербезопасности, реализация эффективных стратегий управления рисками и повышение осведомленности о передовых практиках кибербезопасности необходимы для смягчения этих угроз и защиты бизнеса в цифровой экосистеме Шри-Ланки.

Таким образом, несмотря на прогресс во внедрении цифровых технологий, Шри-Ланка сталкивается с проблемами в инфраструктуре, образовании и кибербезопасности. Эти вызовы подчеркивают важность совместных усилий со стороны правительства, промышленности, научных кругов и гражданского общества для ускорения цифровой трансформации и обеспечения устойчивого и инклюзивного развития в Шри-Ланке.

Возможности для предпринимательства в цифровую эпоху.

Цифровая эпоха открывает беспрецедентные возможности для предпринимательства, особенно в Шри-Ланке, где технологические достижения быстро меняют бизнес-ландшафт. В этом разделе рассматриваются различные возможности, которые открываются перед предпринимателями в цифровую эпоху:

– Доступ к мировым рынкам, чему способствуют цифровые технологии.

Цифровые технологии произвели революцию в способах взаимодействия бизнеса с рынками, позволив предпринимателям в Шри-Ланке относительно легко получить доступ к глобальной аудитории. Платформы электронной коммерции, каналы цифрового маркетинга и онлайн-торговые площадки предоставляют предпринимателям возможность демонстрировать свои продукты и услуги клиентам, не обращая внимания на географические границы. [8, с. 17]. Используя цифровые платформы, предприниматели Шри-Ланки могут выйти на международные рынки, диверсифицировать свою клиентскую базу и масштабировать свой бизнес по всему миру.

– Стимул для инноваций и роста стартапов.

Цифровая эпоха служит катализатором инноваций и роста стартапов, способствуя развитию культуры творчества и предпринимательства в Шри-Ланке. Имея доступ к передовым технологиям, таким как искусственный интеллект, блокчейн и Интернет вещей (IoT), предприниматели получают возможность разрабатывать инновационные решения для решения насущных проблем и удовлетворения растущих потребностей потребителей. Бизнес-инкубаторы, акселераторы и стартап-экосистемы предоставляют поддержку и ресурсы для развития предпринимательских компаний, способствуя развитию динамичной экосистемы инноваций и предпринимательства в Шри-Ланке.

- Повышение эффективности и доступности бизнес-операций.

Цифровые технологии предлагают предпринимателям Шри-Ланки возможность оптимизировать бизнес-операции и повысить эффективность различных функций. Облачные вычисления, инструменты цифровой совместной работы и технологии автоматизации позволяют предпринимателям оптимизировать процессы, сократить затраты и повысить производительность. Более того, цифровые платформы упрощают удаленную работу, позволяя предпринимателям получать доступ к кадровым резервам за пределами традиционных географических границ и создавать гибкие, глобально распределенные команды. Нандан (2012) отмечает, что эффективное внедрение ИКТ приводит к улучшению продуктивности, расширению коммуникаций и упрощению процессов в МСП [7, с. 22].

- Примеры успешных примеров цифрового предпринимательства в Шри-Ланке.

Несколько успешных компаний цифрового предпринимательства в Шри-Ланке служат вдохновляющими примерами использования цифровых технологий для достижения успеха в бизнесе. Например, такие платформы электронной коммерции, как Daraz.lk и Karuka.com, произвели революцию в онлайн-покупках, предоставив потребителям широкий спектр продуктов и услуг. Аналогичным образом, цифровые платежные решения, такие как FriMi и eZCash, изменили способ проведения финансовых транзакций, предлагая удобные и безопасные варианты оплаты как потребителям, так и предприятиям. Кроме того, технологические стартапы, такие как Sysco Labs и 99X Technology, получили международное признание за свои инновационные программные решения и цифровые услуги, демонстрируя потенциал Шри-Ланки как центра технологического предпринимательства.

Стратегии предпринимателей в цифровой среде.

Предприниматели, работающие в цифровом пространстве Шри-Ланки, сталкиваются с уникальными проблемами и возможностями. Чтобы процветать в этой динамичной среде, они должны принять стратегические подходы, которые эффективно используют цифровые технологии. Рассмотрим ключевые стратегии для предпринимателей в цифровой среде.

- Инвестирование в цифровую инфраструктуру и внедрение технологий.

Предпринимателям следует уделить приоритетное внимание инвестированию в цифровую инфраструктуру и внедрение технологий, чтобы создать прочную основу для своего бизнеса. Это включает в себя модернизацию подключения к Интернету, инвестиции в ресурсы облачных вычислений и внедрение цифровых инструментов и платформ для оптимизации операций. Внедряя цифровые технологии, предприниматели могут повысить эффективность, улучшить качество обслуживания клиентов и оставаться впереди конкурентов.

- Устранение пробелов в навыках посредством инициатив в области образования и обучения.

Недостаток навыков в ИТ-секторе является серьезной проблемой для предпринимателей Шри-Ланки. Чтобы восполнить этот пробел, предпринимателям следует сосредоточиться на инициативах в области образования и обучения, которые вооружат их рабочую силу соответствующими цифровыми навыками. [9, с 41]. Это может включать в себя партнерство с образовательными учреждениями для разработки индивидуальных программ обучения,

предоставления возможностей постоянного обучения для сотрудников и развития культуры инноваций и обучения на протяжении всей жизни внутри организации.

– Внедрить надежные меры кибербезопасности для защиты бизнес-операций и данных клиентов.

Кибербезопасность является критической проблемой для цифровых предпринимателей. Чтобы защитить свои бизнес-операции и данные клиентов, предприниматели должны принять надежные меры кибербезопасности. Это включает в себя внедрение технологий шифрования, внедрение многофакторной аутентификации, регулярное обновление программного обеспечения и исправлений безопасности, а также проведение регулярных аудитов и оценок безопасности. Кроме того, предприниматели должны обучать своих сотрудников передовым методам кибербезопасности и создавать культуру осведомленности о безопасности внутри организации.

– Использование платформ цифрового маркетинга и электронной коммерции для расширения охвата рынка.

Платформы цифрового маркетинга и электронной коммерции предлагают предпринимателям мощные инструменты для расширения охвата рынка и стимулирования роста. Предприниматели должны использовать каналы цифрового маркетинга, такие как социальные сети, поисковая оптимизация (SEO) и маркетинг по электронной почте, чтобы эффективно охватить свою целевую аудиторию. Кроме того, инвестиции в платформы электронной коммерции позволяют предпринимателям продавать свои продукты и услуги онлайн, привлекать новых клиентов и диверсифицировать свои потоки доходов.

– Сотрудничество с заинтересованными сторонами и государственными органами для создания благоприятной среды для цифрового предпринимательства.

Предпринимателям следует активно сотрудничать с заинтересованными сторонами и государственными учреждениями для создания благоприятной среды для цифрового предпринимательства. Это может включать в себя пропаганду поддерживающей политики и регулирования, участие в отраслевых ассоциациях и сетях, а также участие в государственно-частном партнерстве для стимулирования инноваций и экономического роста. Работая вместе с заинтересованными сторонами и государственными учреждениями, предприниматели могут создать благоприятную экосистему, которая будет способствовать развитию предпринимательства, инноваций и цифровой трансформации [10].

Тематические исследования и истории успеха.

В развивающемся цифровом ландшафте Шри-Ланки несколько стартапов и предпринимателей продемонстрировали выдающиеся успехи, эффективно преодолевая трудности и используя возможности, предоставляемые цифровыми технологиями. Вот несколько тематических исследований и историй успеха:

1) *PickMe: революция в транспорте с помощью технологий.*

Компания PickMe, основанная Зульфером Джиффри в 2015 году, изменила транспортную отрасль Шри-Ланки, предоставляя удобный способ заказа транспорта через мобильное приложение. Благодаря фокусу на качестве обслуживания и стратегическому партнерству с владельцами транспортных средств, PickMe стала лидером рынка.

2) *99X Technology: ведущая компания по разработке программного обеспечения.*

Компания 99X Technology, основанная Мано Секараром в 2004 году, является ведущей компанией по разработке программного обеспечения в Шри-Ланке. Их успех основан на стремлении к совершенству и сотрудничестве с клиентами для предоставления индивидуальных решений.

3) *DirectPay: новаторские решения для цифровых платежей.*

DirectPay, основанная Нисалом Виразуном в 2012 году, является ведущей финтех-компанией в Шри-Ланке, предоставляющей цифровые платежные решения. Их успех обу-

словлен вниманием к безопасности и гибкостью в адаптации к изменениям на рынке

Эти компании использовали несколько стратегий для достижения успеха: ориентация на клиента, интеграция технологий, партнерство и гибкость. Их истории подчеркивают возможности и значимость цифрового предпринимательства в Шри-Ланке, а также предоставляют полезные уроки для других предпринимателей.

Анализ стратегий.

Успешные стартапы и предприниматели в Шри-Ланке используют несколько ключевых стратегий для преодоления проблем и извлечения выгоды из цифровых возможностей. Это клиентоориентированный подход, интеграция технологий, партнерство и гибкость. Эти стратегии подчеркивают силу цифрового предпринимательства и предоставляют ценную информацию о том, как предприниматели могут процветать в цифровой среде, используя инновации, сотрудничество и фокус на клиентах.

Заключение.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

Несмотря на проблемы, в Шри-Ланке существуют многочисленные возможности для предпринимательства в цифровую эпоху, включая доступ к глобальным рынкам, стимулы для инноваций, а также повышение эффективности и доступности бизнес-операций. Внедрение цифровой трансформации играет ключевую роль для будущего предпринимательства в Шри-Ланке. Отставание от этого процесса может стать рискованным для предприятий в быстро развивающейся цифровой экономике. Цифровые технологии открывают уникальные возможности для инноваций, роста и международного развития, переворачивая традиционные бизнес-модели и создавая новые пути к успеху.

Предпринимателям для преуспевания следует придерживаться следующих стратегических подходов: инвестирование в цифровую инфраструктуру, устранение дефицита навыков, внедрение надежных мер кибербезопасности, использование платформ цифрового маркетинга и электронной коммерции, а также сотрудничество с заинтересованными сторонами и государственными органами. Предпринимателям в Шри-Ланке необходимо активно адаптироваться к цифровой эпохе и использовать предлагаемые возможности. Применение цифровых технологий, стимулирование инновационной культуры и сотрудничество с заинтересованными сторонами помогут им оставаться впереди в цифровой революции, способствуя устойчивому экономическому развитию Шри-Ланки.

Для достижения большего успеха предпринимателям стоит ориентироваться на опыт уже успешно реализованных стартапов в Шри-Ланке. В целом, акцентирование особого внимания на цифровой трансформации и максимальное использование ее потенциала предпринимателями в Шри-Ланке смогут выстроить успешный путь в постоянно меняющейся цифровой среде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Alshehri M., Drew S. E-government fundamentals // IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings. 2010. pp. 35-41.
2. Central Bank of Sri Lanka. Annual Report 2021. Vol. 1. URL: https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/publications/annual_report/2021/en/Full_Text_Volume_I (дата обращения: 20.02.2024).
3. De Bustis A., Vidhya G., Ganaka H. Unlocking Sri Lanka's digital opportunity / McKinsey. 2018. URL: https://www.mckinsey.com/~/_media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Unlocking%20Sri%20Lankas%20digital%20opportunity/Unlocking-Sri-Lankas-digital-opportunity (дата обращения: 14.04.2024).
4. Faculty of Humanities and Social Sciences. COVID-19: The Socio-Economic Impact on Sri Lanka. Part 1: The Economic Impact of the COVID-19 Pandemic in Sri Lanka. 2020. URL:

https://hss.ruh.ac.lk/notice/Faculty_of_Humanities_and_Social_Sciences_2020_COVID_19_The_Socio_Economic_Impact_on_Sri_Lanka_Part_1_The_Economic_Impact_of_the_COVID_19_Pandemic_in_Sri_Lanka (дата обращения: 20.02.2024).

5. Gurbahani, V., Dunkle D.: Gearing up for successful digital transformation // MIS Q.Executive. 2019. Vol. 18. No. 3. pp. 209-220.

6. Mühleisen M. The Long and Short of The Digital Revolution // Finance & Development. 2018. Vol. 002. No. 0055. pp. 6-8.

7. Nandan S. Adoption of Information and Communication Technology in Small and Medium Enterprises: A Synthesis of Literature. 2012. URL: https://pim.sjp.ac.lk/pimweb/sljm/admin/uploads/48_1681796869 (дата обращения: 01.02.2024).

8. Rassool Roshan, Dissanayake Ravindra. Digital transformation for small & medium enterprises (SMES): with special focus on Sri Lankan context as an emerging economy // International Journal of Business and Management Review. – 2019. Vol. 7. No. 4. pp. 59-76.

9. Rusu Lazar, Balasuriya Prasanna, Bah Ousman. Cultural barriers in digital transformation in a public organization: a case study of a Sri-Lankan organization // Lecture notes in business information processing. 2020. pp. 640-656.

10. Sadowski B., Maitland C., Van Dongen J. Strategic Use of the Internet by Small to Medium-sized Companies: An Exploratory Study // Information Economics and Policy. 2002. Vol. 14(1). pp. 192-203.

11. World Bank. Sri Lanka overview. 2022. URL: <https://www.worldbank.org/en/country/srilanka/overview> (дата обращения: 01.02.2024).

© Варушавитане У.А., Фоминский К.А., Суркова Н.Е., 2024.